

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING IJODIY MEROSI VA SIYOSIY- DAVLAT FAOLIYATINING O'ZARO UYG'UNLIGI

Xasanova Maxfuza Soxibovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti katta o'qituvchisi
email:maxfuzaxonxasanova62@gmail.com

Nurmamatova Pokiza Ilyos qizi
Iqtisodiyot va pedagogika universiteti 3-bosqich talabasi
email:bahodirsmart@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18453582>

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk sarkarda, shoir va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning serqirra ijodiy merosi hamda uning davlat boshqaruvidagi faoliyati tahlil qilinadi. Boburning "Boburnoma" asari tarixiy, adabiy va siyosiy manba sifatida muhim ahamiyat kasb etishi yoritiladi. Shuningdek, uning davlat boshqaruvida adolat, tartib-intizom va harbiy strategiyaga asoslangan siyosati, markazlashgan davlat barpo etish yo'lidagi sa'y-harakatlari tahlil qilinadi. Maqolada Boburning ijodkor va hukmdor sifatidagi o'ziga xos jihatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, Boburnoma, ijodiy meros, davlat boshqaruvi, sarkarda, temuriylar, adabiy meros, siyosiy faoliyati.

Abstract: This article analyzes the rich creative heritage of the great commander, poet and statesman Zahiriddin Muhammad Babur and his activities in state administration. The importance of Babur's work "Boburnoma" as a historical, literary and political source is highlighted. His policies based on justice, discipline and military strategy in state administration, as well as his efforts to establish a centralized state, are also analyzed. The article reveals the unique aspects of Babur as a creator and ruler.

Keywords: Zahiriddin Muhammad Babur, Baburnama, creative heritage, state governance, military commander, Timurids, literary heritage, political activity

Аннотация: В данной статье анализируется многогранное творческое наследие великого полководца, поэта и государственного деятеля Захириддина Мухаммада Бабура, а также его деятельность в сфере государственного управления. Освещается значение произведения «Бабурнаме» как важного исторического, литературного и политического источника. Кроме того, рассматривается политика Бабура, основанная на принципах справедливости, порядка и военной стратегии, а также его усилия по созданию централизованного государства. В статье раскрываются своеобразные черты Бабура как творческой личности и правителя.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Баbur, «Бабурнаме», творческое наследие, государственное управление, полководец, тимуриды, литературное наследие, политическая деятельность.

Tarix insoniyatning eng qimmatli boyliklaridan biri bo'lib, o'tgan davrlar voqealari, shaxsiyatlar hayoti va jamiyat taraqqiyotini o'rganish orqali bugungi kunni tushunishga xizmat qiladi. Shunday noyob shaxsiyatlardan biri Zahiriddin Muhammad Boburdir. Bobur nafaqat sarkarda, davlat arbobi va siyosatchi sifatida, balki adabiy, madaniy va ilmiy merosi bilan ham ajralib turadi. Uning hayoti va faoliyati o'z davrining siyosiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, tarixshunoslik, adabiyotshunoslik, madaniyatshunoslik va hatto etnografiya kabi bir qancha sohalarda tadqiq qilinadi. Boburning hayoti, shaxsiyati va ijodi

tarixiy manbalar, xususan, uning o‘z qo‘li bilan yozilgan “Boburnoma” asari orqali yaxshi o‘rganilgan. Ushbu asar nafaqat Boburning siyosiy va harbiy faoliyatini yoritadi, balki uning shaxsiy dunyoqarashi, ruhiy kechinmalari, estetik didi va falsafiy qarashlarini ham aks ettiradi. Boburning Hindiston yurishi. 1525-yilning noyabrda Bobur Panjob viloyatini qayta egalash uchun va Hindistonni qat‘iy ravishda fath etish maqsadida Kobuldan yo‘lga chiqadi. Bu Boburning Hindistonga qilgan beshinchi va so‘nggi, hal qiluvchi yurishi edi. Ushbu harbiy yurish bilan bog‘liq voqealar “Boburnoma”da batafsil bayon etilgan. 4 noyabrda Bobur Sind (Hind) daryosidan o‘tib, “Hindustonning darvozalari” bo‘lmish Bhira va Sialkot tomon harakatlanadi. Dekabr oylarida Bobur qo‘shiniga Badaxshondan o‘g‘li Humoyun mirzo, G‘azna viloyatidan esa, tajribali amirlaridan biri Xoja Kalon ham kelib qo‘shiladi.[1, 22] Badaxshon va G‘azna qo‘shinlarining qo‘shilishi bilan Bobur qo‘shinlari soni nisbatan ortadi. “Boburnoma” ma‘lumotiga ko‘ra, qo‘shin soni 12 ming, “Tarixi Rashidiy” va “Tarixi Farishta” asarlarida esa 10 mingdan ko‘p emasligi yozilgan. Bu orada Davlatxon va uning o‘g‘li G‘ozixon 20–30 minglik qo‘shin to‘plab, Panjobdagi Kalanur shahrini egallab, Lahorga yurishga hozirlanayotgan edi. Bobur zudlik bilan u yerga xabarchi yuborib, Lahor beklariga toki u kelguniga qadar Davlatxon bilan jangga kirishmaslikni buyuradi va o‘zi ham dushmanni shu yerda ushlab qolish umidida Sialkot yaqinidagi Bahlulpur qal‘asiga yetib boradi. Davlatxon Lahor yurishini to‘xtatib, ortga chekinadi. Zero, u harbiy salohiyatda tajribali bo‘lgan Bobur bilan yuzma-yuz to‘qnash kelishidan qo‘rqardi. Uning Bobur qo‘shinidan to‘rt barobar katta bo‘lgan qo‘shini, ittifoqchilari o‘rtasidagi kelishmovchiliklar sabab, o‘z-o‘zidan tarqalib ketadi. Davlatxon o‘z qarorgohi Milvat (Malo‘t)ga, G‘ozixon esa tog‘larga chekinadi. Bobur Davlatxon ustiga yurishni davom ettirib, uning qarorgohi bo‘lmish Milvat qo‘rg‘onini halqadek mahkam qo‘rshab oladi, shuningdek, yaqin atrofdagi ikkita yirik qo‘rg‘on – Kutil (Kotla) va Gangutani ham egallab oladi. Davlatxon najot umididan voz kechib, Boburga taslim bo‘lishdan boshqa iloj topolmaydi. G‘ozixonni tiriklayin tutib keltirish uchun maxsus kuchlar ilg‘or qilinadi, biroq u qochib ketishga muvaffaq bo‘ladi. Bobur va‘da qilganidek, Davlatxon va uning ahli oilasi hayotini saqlab qoladi, lekin uning xazinasi va mol-mulkini davlat foydasiga musodara qiladi. Bobur Davlatxonga Milvat qo‘rg‘onida qolishga ijozat beradi, biroq u, noma‘lum sabablarga ko‘ra, vafot etadi. Shunday qilib, 1526-yil 19- fevralda Hindistonning Panjob viloyati Bobur davlati tarkibiga kiritiladi. Bobur Panjob bilan cheklanib qolmadi, chunki oldinda hali katta raqib – Dehli sultoni Ibrohim Lo‘diy turar edi. Muhammad Ali Jang-Jangni vaqtinchalik Milvatga hokim etib tayinlab, o‘zi esa Dehli tomon yurishga hozirlik ko‘radi: “G‘ozixonning ustiga ilg‘or ayirg‘ondin so‘ng himmat rikobig‘a oyoq qo‘yub, tavakkul inonig‘a ilik urub, Sulton Ibrohim binni Sulton Iskandar binni Sulton Bahlul Lo‘diy afg‘onning ustig‘akim, ul tarixda Dehli poytaxti va Hinduston mamoliki aning taxt tasarrufida edi, hozir cheriginibir lak derlar edi, o‘zida va beklarida mingga yovuq fil chenarlar edi, mutavajjih bo‘lduk”. [2,74-76]

Humoyun nafaqat bu qo‘shinni yengishga, balki uning qarorgohi Hisori Feruzani ham egallab olishga muvaffaq bo‘ladi (1526-yil 26-fevral). Bu orada, Boburga, Sulton Ibrohim Lo‘diyning asosiy qo‘shiniga qo‘shilish maqsadida, Dovudxon va Haytimxon boshchiligidagi 5-6 minglik qo‘shin ham Miyoni Duobda to‘planib turganligi xabari keladi. Boburning sara amirlaridan tashkil topgan ilg‘or qismlari mazkur guruhni ham mag‘lubiyatga uchratadilar. Sulton amirlarining ba‘zilari Bobur tomoniga o‘tish istagini ishor qilsalar, ayrimlari muzokara yo‘lini izlay boshlaydilar. Jangdan oldin o‘z qo‘shinini, dushman hech bir tomondan zarba bera olmaydigan darajada joylashtirishga intiladi. Zero, Vatanlaridan ancha uzoqda, begona xalq va

begona yurtda, qolaversa, qarshilarida hali yaxshi o'rganilmagan, jang uslubi noma'lum bo'lgan qudratli raqib turar edi. Bobur o'z lashkarboshi va qism boshliqlarining mas'uliyatini oshirib, ularga tayin vazifalar yuklaydi hamda jang vaqtida qanday harakatlanish lozimligini qat'iy belgilab beradi. [3,54-56]

Boburga Hamidxonning Sulton qo'shini bilan birlashayotgani xabari yetib kelgach, o'g'li Humoyun mirzoni ilg'or jo'natib, Hisori Feruza qo'rg'onidan kelayotgan qo'shinni qanday yo'l bilan bo'lsa ham to'xtatib qolishga, agar uddalay olsa mazkur qo'shinni mag'lub etishga buyuradi. Boburning o'n sakkiz yoshli o'g'li bu vazifani a'lo darajada bajaradi. Tarixda “Konva jangi” bilan mashhur bo'lgan mazkur jang ham Boburning to'liq g'alabasi bilan yakunlanadi. [4, 89-90]

Bobur ijodini o'rganish 1958-yil yo'lga qoyilgan. Boburning eng mashhur va tarixiy jihatdan eng muhim asari – “Boburnoma”dir. Bu asar uning shaxsiy kundaligi sifatida yozilgan bo'lsa-da, tarixiy, madaniy va geografik manba sifatida katta ahamiyatga ega. “Boburnoma”da Bobur o'zining bolalik va yoshligidan boshlab Farg'ona, Samarqand, Kobul va Hindiston hududlarida kechirgan siyosiy kurashlari, harbiy yurishlari, davlat boshqaruvi tajribasi va shaxsiy hayoti haqida batafsil ma'lumot beradi. [4, 87-90] “Boburnoma”ning tarixiy manba sifatidagi ahamiyati nihoyatda katta. Unda Movarounnahr va Hindiston hududlaridagi siyosiy vaziyat, hukmdorlararo munosabatlar, harbiy yurishlar, ichki nizolar, hududiy egalliklar va diplomatik aloqalar batafsil bayon etilgan.

Xulosa qilib aytganda, Zahridin Muhammad Bobur nafaqat buyuk shoir va adib, balki mohir davlat arbobi va sarkarda sifatida ham tarixda muhim o'rin egallaydi. Uning ijodiy merosi o'zbek va jahon adabiyoti

rivojiga katta hissa qo'shgan bo'lsa, davlat boshqaruvidagi faoliyati markazlashgan va mustahkam davlat asoslarini yaratishga qaratilgan edi. Bobur shaxsida ilm, san'at va siyosat uyg'unlashgan bo'lib, u o'z davrining ilg'or fikrli hukmdori sifatida bugungi avlod uchun ham ibrat maktabi bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bobur Z.M. *Boburnoma*. — Toshkent: Fan, 2011. —22.b.
2. Bobur Z.M. *Boburnoma*. — Toshkent: Fan, 2011. —74-76.b.
3. Rashididdin. *Tarixi Rashidiy*. — Toshkent: Sharq, 2005. — 54-56-betlar.
4. Bobur Z.M. *Boburnoma*. — Toshkent: Fan, 2011. —87-90 b.